

ENERGY TRANSITION
GOVERNANCE & LAW
----- SUSTAINING -----
THE NECESSARY TRANSITION

TGL/MSCA Research Paper

01/2022

ESSAYS/CONFERENCE PAPERS

DROIT DE L'ÉNERGIE ET AUTODÉTERMINATION DES PEUPLES.
QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LES FONDEMENTS
JURIDIQUES ET SOCIOLOGIQUES
DE LA SOUVERAINETÉ ÉNERGÉTIQUE.¹

*Aubin Nzaou-Kongo**

Je voudrais d'emblée remercier mes collègues de l'Institut qui ont bien voulu initier ce cycle de réflexions sur des problèmes qui touchent de près diverses disciplines, car il m'est toujours agréable de présenter quelques réflexions générales devant ce type de cénacles savants. Les questions africaines que j'aborde — dans la double perspective du droit et de la science politique — sont pour moi, en raison de leur nature et de leur importance, une préoccupation majeure.

Un collègue européen me fit observer un jour, qu'il ne comprenait pas bien pourquoi la référence à l'Afrique était quasi-obsessive dans mes propos. Un peu surpris par la nature

* Ph.D. in international law—Center for Environment, Energy and Natural Resources (EENR), and Center for U.S. and Mexican Law—University of Houston Law Center (U.S.). Also Assistant Professor of Law, University of Jean Moulin Lyon 3 (France), and formerly Assistant Professor of Law, University of Nîmes (France).

This research is funded by the European Union's Horizon 2020 research and innovation program, under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement n° 845118.

¹ This paper was crafted with the purpose of being delivered at the seminar of Energy and Mining Law and Policy at the Lansana Conte University in Sonfonia, Guinea, in 2020. The paper was eventually submitted to the African Institute Lecture Series.

de cette remarque, je restai contrit et sans voix avant de lui confesser que j'en étais désormais conscient, et que surtout je m'attellerai à en chercher la cure, notamment une cure chamanique, car seule une cure de cette nature se révélerait efficace. Je viens donc de vous confesser mon obsession. De ce fait, j'espère que personne ne se sentira directement visé par mon propos, que je trouve — je l'avoue — marginal bien que de temps en temps provocateur.

Pour en venir à mon sujet, le principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles se propose de résoudre des problèmes qui dépassent historiquement le cadre de son émergence et de son affirmation². Il fut d'abord au cœur des débats — de l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) — sur la promotion et le financement du développement économique dans les pays en développement, qui aboutirent à l'adoption des résolutions du 12 janvier 1952³ et du 21 décembre 1952⁴. Il acquit ensuite son véritable momentum lors de l'adoption, par la même instance, de la résolution du 12 décembre 1958⁵. Celle-ci créa la Commission pour la souveraineté permanente sur

² GEORGES ABI SAAB, *La souveraineté permanente dans les ressources naturelles*, in *Droit international. Bilan et perspectives*, Tomes 2, Pedone, 1991, p. 639.

³ AGNU Rés. 519 (VI), Programme élargi d'assistance technique en vue du développement économique des pays insuffisamment développés, 12 janvier 1952. V. aussi AGNU Rés. 523 (VI), Développement économique intégré et accords commerciaux, 12 janvier 1952.

⁴ AGNU Rés. 626 (VII), Droit d'exploiter librement les richesses et les ressources naturelles, 21 décembre 1952.

⁵ AGNU Rés. 1314 (XIII), Recommandations concernant le respect, sur le plan international, du droit des peuples et des nations à disposer d'eux-mêmes, 12 décembre 1958.

les ressources naturelles, que l'Assemblée générale chargea immédiatement d'enquêter minutieusement sur la situation du droit de souveraineté permanente sur les richesses et les ressources naturelles, considéré comme un élément fondamental du droit des peuples et des nations à disposer d'eux-mêmes⁶. Dans le prolongement de cet effort, l'Assemblée générale vint à adopter, le 15 décembre 1960, sa résolution 1515⁷, dans laquelle elle recommanda aux États membres de respecter le droit souverain des États de disposer de leurs richesses et ressources naturelles, puis y fit référence comme s'agissant d'un « droit inaliénable » reconnu à tout État et susceptible de lui garantir son indépendance économique et le respect de ses intérêts nationaux.

Un tournant décisif fut cependant marqué — dans l'affirmation et l'ancrage définitif du concept de souveraineté économique — avec l'adoption de la résolution 1803 (XVII) du 14 décembre 1962⁸. Cette dernière consacra définitivement — en droit international — le principe de souveraineté permanente. Son préambule affirma *prima facie* que l'affermissement de leur indépendance économique dépend substantiellement de l'exercice et du renforcement de la souveraineté permanente des États sur leurs richesses et ressou-

⁶ V. AUBIN NZAOU-KONGO, *L'exploitation des hydrocarbures et la protection de l'environnement en République du Congo. Essai sur la complexité de leurs rapports à la lumière du droit international*, thèse, Lyon 3, 2018, pp. 43 et s.

⁷ AGNU Rés. 1515 (XV), Action concertée en vue du développement économique des pays économiquement peu développés, 15 décembre 1960.

⁸ AGNU Rés. 1803 (XVII), Souveraineté permanente sur les ressources naturelles, 14 décembre 1962.

rces naturelles. Il convient de noter d'emblée que la formule retenue par cette résolution est en effet celle du « droit de souveraineté permanente des peuples et des nations sur leurs richesses et ressources naturelles »⁹. Toutefois, le compromis sur lequel déboucha la résolution 1803 visait à reconnaître aux pays en développement un attribut désormais essentiel de leur souveraineté, la souveraineté économique. Complément nécessaire de la souveraineté politique, la souveraineté économique fut alors perçue comme le pouvoir susceptible de favoriser l'exercice de l'autodétermination économique, notamment dans l'intérêt du développement national et du bien-être des populations des États nouvellement indépendants. L'énonciation de ce principe fut consolidée par les principes posés par la résolution 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974 visant les fondements des relations internationales économiques¹⁰.

Au regard des circonstances historiques qui entourent son adoption, le principe de souveraineté économique ne fut pas immédiatement énoncé dans les constitutions africaines de la première génération¹¹. Le contexte historique d'alors l'explique à bien des égards. Il fut en effet question d'une autodétermination politique à l'origine, c'est-à-dire de libération des peuples africains d'un siècle de domination coloniale, qui s'est traduit en un siècle de violence et d'atrocités physiques, morales, culturelles, intellectuelles, artistiques,

⁹ *Ibidem*, para. 1.

¹⁰ AGNU 3281 (XXIX), Charte des droits et devoirs économiques des États, 12 décembre 1974.

¹¹ V. AUBIN NZAOU-KONGO, *L'exploitation des hydrocarbures et la protection de l'environnement en République du Congo*, *op. cit.*, pp. 47 et s.

idéologiques, etc. Le problème économique — bien que sous-jacent — ne se posait pas en termes d'urgence ou d'action immédiate. A cet égard, Kwame Nkrumah aura une formule révélatrice de ce fait : « Cherchez d'abord le royaume politique, et tout le reste vous sera donné par surcroît (...) »¹². Or, cette formule fait davantage sens lorsqu'on lit la contribution du Professeur Ali Mazrui à l'"Histoire générale de l'Afrique", dans laquelle il indique avec une fermeté admirable que Nkrumah avait acquis la conviction que l'indépendance politique devait œuvrer comme la clé maitresse des améliorations de la condition africaine¹³. Autrement, de la condition humaine. Pour cette raison, il parut de bon ton de faire cesser en priorité les atteintes à la vie, la liberté physique, la dignité, l'honneur, etc. C'est en effet ici que siège l'une des raisons légitimes de parvenir à une unité africaine, notamment une unité politique au premier abord.

Sous ce rapport, il ne fait pas doute que les substrats et vecteurs d'une telle unité s'articulent autour de la protection des droits et libertés individuels ainsi que des valeurs d'humanité et de collectivité, ayant survécu à l'Afrique, en tant qu'elle constitue le théâtre de la tragédie humaine. Il est dès lors aisé de comprendre que la conquête de la liberté économique ne fut pas en soi reléguée, mais qu'elle devenait une aspiration subséquente. Cette approche n'écarte donc pas de manière asymétrique le rapport d'interdépendance, qui existe entre l'autodétermination politique et l'autodétermination économique. Elle répond cependant à une straté-

¹² ALI A. MAZRUI, « Cherchez d'abord le royaume politique... », in ALI A. MAZRUI and C. WONDJI, *Histoire Générale de l'Afrique. L'Afrique depuis 1935*, tome VIII, éd. UNESCO, 1998, pp. 125 et s.

¹³ *Ibid.*

gie de longue date initiée et pensée par le mouvement panafricainiste pour maintenir une certaine cohésion interne entre diverses aspirations légitimes des peuples africains. C'est ainsi qu'on observe d'ailleurs deux situations intéressantes illustrées par deux constitutions africaines de deux générations différentes¹⁴.

Je vous propose donc quelques réflexions générales sur les aspects juridiques et sociologiques se rapportant au principe de souveraineté économique, puis

I. QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LES ASPECTS JURIDIQUES ET SOCIOLOGIQUES TOUCHANT AU PRINCIPE DE SOUVERAINETÉ ÉCONOMIQUE

Certes, le principe de souveraineté économique, tel qu'on le connaît aujourd'hui, trouve son affirmation conceptuelle en droit international, notamment à travers les résolutions de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies (ONU), il est cependant rarement indiqué que son absence remarquable dans la Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles — du 15 septembre 1968 — ne manque pas d'interroger¹⁵. La question se pose quasi-intuitivement. Le préambule de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) du 25 mai 1963 évoquait déjà — en son temps — la conscience

¹⁴ Voir pour la première génération, la Constitution algérienne du 10 septembre 1963, sans référence aucune ; tandis que pour la deuxième, la Constitution angolaise du 11 novembre 1975 s'y réfère à son article 11.

¹⁵ Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles du 15 septembre 1968.

de la responsabilité qui incomb[ait] aux africains, quant à la gestion des ressources naturelles du continent au profit de l'avancement des peuples¹⁶. Dès lors, il sera en effet difficile de s'expliquer pourquoi un instrument de cette nature et de cette portée ne peut pas mentionner — même par ellipse — ce principe. Il faudra en revanche attendre l'énoncé du préambule de la Charte africaine de la culture — du 05 juillet 1976 — dont la teneur inestimable sera annonciatrice, tant dans sa lettre que dans son esprit, de la conciliation qu'opèrera a posteriori la Charte africaine des droits de l'Homme et des Peuples — du 27 juin 1981 — entre les droits et libertés physiques et l'autodétermination économique. Or, il faut se rappeler qu'à cette date, certaines constitutions africaines — de la deuxième génération notamment — avaient d'ores et déjà intégré le principe de souveraineté économique dans le panorama des piliers du progrès économique qu'elles visaient.

Toutefois, il paraît judicieux de reconnaître que l'origine de la souveraineté économique, en tant qu'élément sémi-nal du progrès social et économique des peuples africains, est très lointaine. Je n'évoque pas ici le concept qui est de date récente, mais la réalité qui l'a précédé et qu'il tente depuis de formaliser. L'histoire des pays africains, en dépit de la terrible épreuve du colonialisme et de ladite mission civilisatrice, est riche d'un patrimoine juridique “coutumier” inexploité. Au stade actuel, les juristes et politistes africains n'y ont consacré que très peu d'attention. L'Union africaine — quant à elle — y est encore indifférente, car depuis les travaux qui ont conduit à l'élaboration de la Charte culturelle africaine de

¹⁶ Point 4 du préambule de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) du 25 mai 1963.

1976, la recherche sur les droits coutumiers africains n'a pas été soutenue. De leur côté, les États n'ont pas encore osé cette tentative de réconciliation — qui s'impose par nature et par intuition — avec leur identité propre et leur histoire, en opérant un inventaire de leurs droits coutumiers précoloniaux respectifs. Or, il me semble important de rechercher dans l'histoire de l'Afrique, notamment s'agissant des phases qui ont précédé les diverses invasions de l'Afrique, le sens et la matérialité qui pouvaient être attachés à la souveraineté, qu'il s'agisse de sa dimension politique ou économique.

À cet égard, il est par exemple regrettable que toutes les conséquences juridiques de la Charte de Kouroukan Fougá ne soient pas encore tirées¹⁷, quant à l'existence de ce qu'était la Constitution avant la "constitution". C'est en vain qu'on chercherait un tel instrument dans les travaux des juristes africains, qu'il s'agisse du droit public ou du droit privé. Constitution sociale et politique du Mandé, adoptée en 1236 à Kouroukan Fougá, actuel cercle Kangaba (Mali), après la bataille de Kirina¹⁸, la charte portait déjà le germe de ce qu'est devenu la souveraineté sur la nature et les ressources naturelles. Il suffit de se référer à ses stipulations sur la conservation de la nature et des ressources naturelles¹⁹.

Or, outre la référence à la Charte du Mandé, différents artefacts collectés sur le continent et différents travaux historiques renforcent solidement ce point de vue. Pour preuve,

¹⁷ V. inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO.

<https://ich.unesco.org/en/decisions/4.COM/13.59>

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ V. ses articles 37 à 39.

les pages de l'«Histoire générale de l'Afrique» me semblent infiniment précieuses pour toute recherche de fond sur les droits africains ou particulièrement sur le droit public africain. Si l'on s'amusaît un tant soit peu à l'exploiter comme un appareil de recherche, dans le cadre de nos enseignements du droit public en Afrique, je suis persuadé que — sans un effort excessif — le droit public européo-centré, qui nous englutit depuis un peu plus d'un siècle, serait devenu une discipline marginale. J'entends par ces termes une discipline dont le biais d'accès serait essentiellement le droit comparé, tout au moins à partir de 1960. Ce serait-là la nature des choses. Il n'en serait certainement pas autrement.

De fait, du point de vue historique, il me semble que les travaux de Chancellor Williams concernant la reconstitution de ce qu'il désigne les éléments de théorie politique et principes de l'ancien droit constitutionnel africain, [the] African Constitution, constituent inévitablement un fragment indispensable de l'oeuvre collective qu'est le droit public africain²⁰. Il faut rappeler que cet auteur a parcouru le continent pendant 16 ans pour tenter un inventaire des vestiges et ruines politiques, juridiques, culturelles ou artistiques qui ont survécu à 25 siècles de destruction, notamment des moindres indices de civilisation, y compris le droit coutumier qui a précédé les incursions asiatiques et européennes²¹. Perdant progressivement la vue, l'auteur s'est résolu à abandonner son projet initial d'ouvrage en deux volumes sur l'histoire

²⁰ V. CHANCELLOR WILLIAMS, *The Destruction of Black Civilization. Great Issues of a Race from 4500 B.C. to 2000 A.D.*, Third World Press, 1987, pp. 161 et s.

²¹ *Idem*, p. 162.

du Peuple africain²², pour nous livrer — par nécessité — un concentré en un volume unique de “The Destruction of Black Civilization. Great Issues of a Race from 4500 B.C. to 2000 A.D.”,²³ conscient de la somme importante de données et informations qu’il ne pouvait plus guère exploiter²⁴. Les fragments restants seront définitivement perdus.

L’évocation de ces considérations historiques ne sera au fond qu’un portrait infidèle, si elle n’est pas complétée par l’appréhension de la notion même de résistance, qui est centrale dans l’Histoire du continent. La souveraineté économique est — de mon point de vue — inextricablement liée à la philosophie de l’autodétermination. Or, l’autodétermination a son siège dans la notion même de résistance. Elle est déterminante et opère comme un agent de la conscience²⁵. Le rapport des peuples africains à la résistance est — on le sait aujourd’hui — multiséculaire. Cette condition s’explique par le fait que la tragédie de l’histoire de l’humanité a joué en Afrique sa partition la plus funeste²⁶.

Pour cette raison, la résistance est rentrée dans les mœurs, procédant doublement en tant qu’action, d’une part, et attitude ou état d’esprit, d’autre part. Ce rapport est donc un rapport de transmission générationnelle et d’héritage. Chaque génération procure au continent son contin-

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Idem*, p. 17.

²⁵ W.E.B DU BOIS, *The Souls of Black Folk*, Random House Value Publishing, 1903, p. 8.

²⁶ W.E.B DU BOIS, *Africa, Its Geography, People, and Products*, Oxford University Press, 2006, p. 1.

gent de résistants. Les uns sont des activistes, les autres plutôt des manœuvriers. Ils ont toutefois en commun de maintenir l'âme du continent, c'est-à-dire la conscience africaine. Ainsi, ils vont déceler et livrer aux peuples africains les manifestations sous-jacentes et les relents actuels de la présence de l'empire en Afrique²⁷. Au-delà, ces dernières années notamment, leur rôle s'est particulièrement caractérisé par la dénonciation des formes pesantes d'injustices sociales, politiques et économiques, y compris la tyrannie des sous-traitants locaux et de l'aristocratie politique qui marginalisent toujours davantage les populations africaines. A juste titre, il m'est d'autant plus aisé de souscrire à l'idée de Frantz Fanon selon laquelle, le génie de cette résistance réside dans la conscience nationale²⁸.

Dès lors, la souveraineté économique — telle qu'on la connaît actuellement — ne peut se comprendre qu'à partir d'un examen minutieux d'une série de problèmes collectifs et individuels, y compris les problèmes existentiels cumulés des problèmes sociaux comme le travail forcé, la rémunération du labeur, les inégalités de salaire, les rapports de domination, la destruction de la vie, la mort, le mépris de la dignité, etc. Dans ce contexte, c'est davantage dans l'expression la plus aboutie de l'autodétermination individuelle qu'on trouve les différents déterminants de l'autodétermination collective. Ainsi, cette dernière se trouve renforcée par la disposition et la nature des choses. Partant, la conjonction d'aspirations qui s'opère entre les deux formes d'autodétermination conduit à bousculer — de façon incrémentale — les

²⁷ FRANTZ FANON, *Les Damnés de la terre*, La Découverte/Poche, 2002, p. 36.

²⁸ *Idem*, p. 40.

digues de l'ordre colonial avant d'en entraîner la rupture²⁹. Formellement, tout au moins. Il est toujours important de le rappeler.

Le pas décisif franchi avec le rejet de la domination coloniale ne sera en effet pas inscrit dans toutes les constitutions africaines de la première génération. Qu'il me soit permis ici de faire ce qui est en apparence une digression, c'est-à-dire la référence au concept de « Dipanda » de Franklin Boukaka. N'oubliez pas qu'en 1972, lorsque cet auteur pose, dans le *Bucheron*, la question de savoir « où est-elle l'autodétermination africaine ? », il pose la question qui marquera désormais les prochains siècles de la pensée et des générations entières d'africains. Il s'agit d'une question philosophique, sociologique, économique, juridique, historique, etc. Je parlais au début d'obsession, cette question obsédera de gré ou de force tout africain. Conscient ou inconscient. Je trouve cette question toute pertinente dans la mesure où, s'agissant du droit, elle permet d'interroger les conditions d'élaboration des premières constitutions africaines et l'ambition qui les portait. Comment expliquer à cet égard que le tournant majeur que représente la décolonisation sur le continent africain ne soit pas inscrit dans les constitutions ?

En soi et sans — nécessairement — tenir compte d'autres circonstances, inscrire la trajectoire historique d'un pays africain dans la constitution me semble relever de la vertu historique et sociologique. A ce titre, j'y vois tant la justification historique que le fondement sociologique de la consti-

²⁹ V. AUBIN NZAOU-KONGO, *L'exploitation des hydrocarbures et la protection de l'environnement en République du Congo*, op. cit., pp. 47 et s.

tution per se et — partant — du modèle de société auquel les peuples aspirent. En vérité, il eût été plus aisé de préférer la constitution historique et sociologique à la “constitution administrative”. La première dispose d’un ancrage ou d’une origine sociale. Quant à la seconde, celle-ci est plutôt un prêt-à-porter, imaginé et conçu à Washington ou à Paris, dont le génie propre loge dans la croyance répandue, qu’inscrire la démocratie dans les dispositions constitutionnelles suffit à lui insuffler une âme.

Dans les faits, la perspective historique d’alors ne sera reflétée que dans une mesure relativement faible dans plusieurs constitutions. Quelques exceptions existent bien entendu. Il en va ainsi — par exemple — de la Guinée, dont les termes qui inaugurent le préambule de la première constitution — du 10 novembre 1958 — font référence à l’histoire et à l’indépendance nationale comme s’agissant d’un point d’inflexion. Outre la constitution d’un « État Libre et Souverain »³⁰, la constitution guinéenne avait mis en relief l’idéal que représentait la réalisation d’une « (...) Unité dans l’Indépendance de la Patrie Africaine »³¹ et la volonté politique de parvenir à la création des « États-Unis d’Afrique »³². Ces grands traits seront renforcés par le récit historique et sociologique qui marquera le préambule de la Constitution guinéenne du 14 mai 1982.³³

³⁰ V. alinéa 1er du préambule de la loi no 4/AN/58 du 10 novembre 1958 adoptant la Constitution de la République de Guinée.

³¹ V. para. 4 du préambule de la Constitution de la République de Guinée.

³² V. para. 6 du préambule de la Constitution de la République de Guinée.

³³ *Idem.*

Une référence analogue fut inscrite dans la Constitution algérienne du 10 septembre 1963. Reflet du contexte historique qui jalonne sa rédaction, la première constitution algérienne est l'œuvre et le produit d'un mouvement de libération nationale. Ce dernier avait traduit de manière incisive la trajectoire historique et le contexte social qui ont conduit à la naissance de l'État algérien indépendant. À la suite de 132 années de domination coloniale et de féodalité, une « (...) lutte armée, morale et politique contre l'envahisseur [français] et toutes ses formes d'oppression »³⁴ avait permis au peuple algérien d'engager la révolution démocratique et populaire³⁵ qui fit qu'il recouvra sa souveraineté³⁶. Ce sont là les termes de la constitution de 1963, qui permettent d'emblée de comprendre que le pays se dote d'un instrument qui lui permet de se représenter dans le présent et de se refléter dans l'avenir. De prime abord, la formulation des dispositions constitutionnelles laisse entrevoir la volonté manifeste de se libérer de toutes formes de servitude. Celle-ci se double du refus d'une autodétermination préconfectionnée, c'est-à-dire venue d'ailleurs et se présentant — même qu'on a un jugement altéré — sous un jour naturellement désincarné. Autrement dit, une autodétermination par substitution. La fermeté remarquable de ces énonciations fut en soi susceptible de constituer l'acte de décès du colonialisme, mais seuls la distance qu'impose le temps et le recul par rapport aux événements permettront définitivement de porter un tel jugement³⁷.

³⁴ V. para. 1er du préambule de la Constitution algérienne.

³⁵ V. para. 7 du préambule de la Constitution algérienne.

³⁶ V. para. 5 du préambule de la Constitution algérienne.

³⁷ KWAME NKRUMAH, *Neo-Colonialism. The Last Stage of Imperi-*

Cependant, d'autres constitutions, à l'instar des Constitutions gabonaise du 19 février 1959³⁸ et congolaise (RC) du 2 mars 1961³⁹, auront une perspective inverse. Les rédacteurs avaient recouru à des formules de compromis, qui procédaient d'une double approche. D'une part, le préambule gabonais s'ouvrait littéralement en présentant l'indépendance du pays comme une « offre [généreuse] faite par la République française »⁴⁰, à laquelle le nouvel État répondait avec une courtoisie d'usage. D'autre part, le préambule proclamait l'attachement du peuple gabonais aux principes de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui — qu'importe la foi et la valeur symbolique que les uns et les autres lui reconnaissent aujourd'hui — reste paradoxalement l'un des instruments politiques de l'extension de l'empire français et la perpétuation de l'oppression coloniale en Afrique et dans l'Outre-mer. Il n'est pas souvent indiqué que l'application de cette déclaration ne fut étendue sur les territoires sous domination que sous la Constitution du 5 fructidor an III. Qu'à intervalles réguliers, son application aux colonies et aux territoires fut suspendue pour cause d'absence de dignité et d'humanité chez les peuples africains. Or, les constitutions congolaises et gabonaises auront ceci en commun qu'elles vont réaffirmer l'attachement des peuples gabonais et congolais à la déclaration française. Il en sera de même pour les Constitutions béninoise du 25 novembre

alism, International Publishers, 1965, p. ix.

³⁸ V. Loi Constitutionnelle no 4/59 du 19 février 1959 portant Constitution de la République gabonaise.

³⁹ V. Loi no 22-61 du 2 mars 1961 portant adoption de la Constitution de la République du Congo.

⁴⁰ V. para. unique du préambule de la loi Constitutionnelle no 4/59 du 19 février 1959 au Gabon.

1960⁴¹, ivoirienne du 3 novembre 1960⁴² et sénégalaise du 26 août 1960⁴³. Par la suite, elles tenteront une fécondation croisée entre la référence à la déclaration française, la déclaration des Nations Unies de 1948 et la Charte de l'unité africaine de 1963. C'est de cette dernière superposition textuelle, dont le principe philosophique diffère profondément, que — pour l'essentiel — les constitutions francophones tirent leurs déclarations de droits. De fait, il importe de tenir compte ici de cette dynamique d'ensemble qui sous-tend véritablement les interactions entre la souveraineté et l'autodétermination.

À maints égards, on peut observer que c'est à partir de 1965, en prélude à l'avènement de la deuxième génération des codes miniers et dans la foulée des débats au sein de l'OPEP, que le principe de souveraineté économique avait été incorporé dans certaines lois africaines régissant les ressources naturelles. Il en va ainsi de la loi congolaise (République du Congo) du 12 août 1965, dont l'article premier inscrit définitivement le principe de souveraineté économique — dans l'ordre juridique national — à travers la formule suivante : « Les mines sont la propriété exclusive de l'État Congolais »⁴⁴. Une formule renforcée sera introduite par la première ordonnance sur les mines en République démocra-

⁴¹ V. loi no 60-36 portant constitution de la République du Dahomey.

⁴² V. loi no 60-356 du 3 novembre 1960 portant Constitution de la Côte d'Ivoire.

⁴³ V. loi no 60-045 A.N. portant révision de la constitution de la République du Sénégal.

⁴⁴ V. art. 1er de la loi no 35-61 du 12 août 1965 complétant les dispositions du Code minier de la République du Congo. V. ainsi s'agissant du code, la loi no 29-62 du 16 juin 1962 portant Code minier.

tique du Congo en 1967. Son article premier, paragraphe (a), dispose que « Les mines constituent une propriété distincte de la propriété du sol. Elles appartiennent à la Nation et constituent un domaine public particulier »⁴⁵. Selon les termes de l'exposé des motifs de l'ordonnance, il s'agissait alors d'un principe général de la législation minière qui consistait à séparer la propriété du sol et celles des mines comprises en son sein. De ce fait, les mines en tant que ressources naturelles intégraient le domaine public de l'État ou de la Nation sur lequel ce dernier exerce sa souveraineté.

Le principe de souveraineté économique ne sera donc incorporé dans les constitutions africaines qu'au début des années 70. A l'instar des constitutions algériennes et guinéennes, on trouve à cet égard diverses mentions qui se rapportent essentiellement au fait que l'État exerce sa souveraineté sur la totalité de son territoire, sur tous les espaces sous sa juridiction et l'ensemble des ressources naturelles comprises dans son sous-sol, son plateau continental ou sa zone économique exclusive⁴⁶. Sous ce rapport, plusieurs pays africains tenteront d'accentuer les conséquences juridiques d'un tel principe dans leurs ordres juridiques internes s'agissant de l'exploitation de leurs ressources d'hydrocarbures et minières⁴⁷. Pour l'essentiel, ces constitutions s'attacheront à souligner que ce sont les peuples qui ont la libre disposition

⁴⁵ V. art. 1er, para. (a), de l'Ordonnance-loi no 67-231 du 11 mai 1967 portant législation générale sur les mines et hydrocarbures.

⁴⁶ V. art. 25 de la Constitution algérienne du 22 novembre 1976. V. aussi art. 5 de la Constitution guinéenne du 14 mai 1982.

⁴⁷ V. AUBIN NZAOU-KONGO, *L'exploitation des hydrocarbures et la protection de l'environnement en République du Congo*, op.cit., pp. 41-43.

de leurs richesses et de leurs ressources naturelles⁴⁸.

Ainsi, c'est dans l'intérêt exclusif de ces derniers qu'un tel droit devrait s'exercer⁴⁹. Ce qui explique qu'un tel effort soit soutenu — à rebours — par l'OUA au début des années 80. A la faveur de ce contexte, le sens et la portée de ce principe se trouveront désormais renforcés par les dispositions de l'article 21 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. La consécration d'un droit des peuples à la libre disposition de leurs richesses et ressources naturelles permettra de faire écho — sur l'ensemble du continent — à la nécessité de garantir une jouissance paisible de ces ressources aux populations africaines et de préserver leur intérêt exclusif. En d'autres termes, la vocation du principe de souveraineté économique est de mettre définitivement obstacle à toutes formes ou tentatives de spoliation ou privation des peuples africains de leurs richesses et ressources naturelles. Or, l'un des éléments centraux d'une telle démarche est l'élimination de toutes formes d'exploitation économique étrangère, donnant lieu à la pratique de monopoles internationaux.

Je vais maintenant me concentrer sur des aspects méthodologiques, qui justifieront ma perspective africaine de ce sujet quant aux développements qui suivront dans le cadre de cette leçon.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

II. QUELQUES OBSERVATIONS GÉNÉRALES SE RAPPORTANT À LA THÉORIE DU DROIT

Ces remarques qui ne sont pas périphériques à notre sujet doivent attirer l'attention à plusieurs égards. Il semble en effet pertinent d'indiquer maintenant que — tant sur le plan méthodologique que sur celui de la formulation des arguments de fond — je choisis d'écarter d'emblée le recours au positivisme juridique s'agissant de l'analyse et de la compréhension du droit des pays d'Afrique. D'une part, il me semble indélicat d'analyser les questions qui s'articulent avec la souveraineté sur les ressources naturelles dans la perspective du positivisme juridique classique. Par essence, cette méthode induit que l'analyse juridique d'un tel concept écarte toute hypothèse d'une évaluation critique, éventuellement doublée d'une enquête sociologique et historique⁵⁰. En ce sens, appliqué à notre sujet, le positivisme limitera immédiatement sa teneur réelle et — de ce fait même — ses implications historiques et sociologiques. Il confinerait son appréhension à la présentation d'une série de résolutions de l'AGNU et — pour les esprits avisés — à envisager tout au plus comment celles-ci ont pénétré les ordres juridiques nationaux. Or, les problèmes de l'autodétermination économique transcendent la simple énonciation d'une souveraineté économique dans un instrument juridique⁵¹.

⁵⁰ H.L.A. HART, *The Concept of Law*, Oxford, Clarendon Press, 1961, p. 253. Voir également H.L.A. HART, *Positivism and the Separation of Law and Morals*, *Harvard Law Review*, Vol. 71, n. 25, 1958, p. 593. Enfin, RAYMOND WACKS, *Understanding jurisprudence an introduction to legal theory*, Oxford University Press, 2nd ed., 2009, p. 70.

⁵¹ WALTER RODNEY, *How Europe Underdeveloped Africa*, Howard University Press, 1982, pp. 203 et s.

Certaines voix autorisées qui se sont prononcées — en droit international notamment — sur cette question ont considéré que la souveraineté économique n'était non moins qu'une doctrine, à l'image de Monroe, Drago, Calvo⁵². En d'autres termes, il ne s'agissait pas en soi d'une règle de droit. Pour peu qu'elle paraisse inoffensive, c'est-à-dire sans gravité apparente, une telle analyse fondée sur le positivisme a plus vocation à amenuiser l'aspiration liminaire des peuples du « Tiers-monde » à la [L]iberté, à une indépendance réelle et effective.

Ce qui est en cause ici est d'une profondeur toute particulière. Sous ce rapport, il convient — pour bien en saisir les tenants et les aboutissants — de recourir à un mode d'analyse qui procède tant de l'observation historique que de l'étude sociologique. S'il n'est pas possible de tirer toutes les déductions des résolutions de l'AGNU sur le problème de la détermination économique des pays africains, il ne fait aucun doute — cependant — qu'une fine analyse de l'expérience — passée ou récente — des pays africains permettra de dégager ou d'approcher les divers obstacles présents directement ou de manière rampante. Ce serait donc une erreur méthodologique que d'ignorer le contexte historique, culturel et social qui ont présidé à l'avènement de ces principes. En d'autres termes, je n'imagine pas un instant l'enseignement du droit des hydrocarbures ou du droit minier africain sans considération aucune de ces problèmes. Pour expliquer l'origine de la domanialité publique appliquée aux ressources naturelles, le principe du premier occupant et bien

⁵² GEORGES FISCHER, La souveraineté sur les ressources naturelles, *Annuaire français de droit international*, Volume 8, 1962. pp. 516-528, spéc. 518.

d'autres sujets, il faut se référer à l'histoire et à la sociologie. D'abord, parce qu'il faut comprendre comment le droit coutumier, qui est la première source du droit des hydrocarbures ou minier en Afrique, a été transformé par le phénomène colonial. Ensuite, parce qu'il est important de saisir les différentes interactions qui en ont résulté depuis les indépendances. En vérité, les normes applicables dans ce domaine en Afrique sont-elles le sous-produit du phénomène de domination ? de mutations subséquentes à cette domination ? sont-elles le sous-produit du capitalisme ou de l'écologisme moderne ? Sont-elles des normes sociales ou économiques ?

S'il convient d'abandonner la méthode positiviste ici, il faut cependant noter que l'examen du droit positif n'est pas en soi écarté. Au-delà de l'analyse historique, il y a lieu d'indiquer qu'aujourd'hui encore — en Afrique francophone — les problèmes de souveraineté économique et financière se posent quasiment dans les termes qu'au début des années 60⁵³. Outre ces problèmes, la perpétuation d'un rapport quotidien à la mort, la destruction et l'indignité sociale ne peuvent en effet qu'exacerber le besoin légitime de résister à l'oppression et de s'autodéterminer. Or, les pays de l'Afrique subsaharienne se sont dotés — par nécessité et par contrainte — de nombreux instruments juridiques nationaux portant sur la protection de la vie, d'une part, et sur la garantie d'une souveraineté réelle et effective, d'autre part.

⁵³ AUBIN NZAOU-KONGO et MARCELEAU BIANKOLA-BIANKOLA, International Law and Monetary Sovereignty: the Current Problems of the International Trusteeship of the CFA Franc and the Crisis of Sovereign Equality, Volume 1, *African Review of Law and Critical Thinking*, No. 1, 2020-21, pp. 25-61, spec. 29-30.

Selon que l'on s'en tient à l'existence de ces instruments de droit, l'impression immédiate est que ces pays d'Afrique subsaharienne sont à l'avant-garde des évolutions normatives qu'on put espérer à un moment donné. Il suffit par exemple d'indiquer que ces pays ont été parmi les premiers au monde à inscrire la protection de l'environnement dans leurs constitutions⁵⁴, à une obligation de transparence dans la ges-

⁵⁴ Pour un compte général de ces dispositions et par ordre alphabétique : art. 27 de la Constitution du Bénin du 11 décembre 1990 : « Toute personne a droit un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. L'État veille la protection de l'environnement » ; art. 29 de la Constitution burkinabé adoptée par le référendum du 2 juin 1991 et promulguée le 11 juin 1991 : « Le droit à un environnement sain est reconnu ; la protection, la défense et la promotion de l'environnement sont un devoir pour tous » ; art. 70 de la Constitution de Cap Vert du 4 septembre 1992 : « Tous les citoyens ont le droit de bénéficier d'un environnement sain et écologiquement équilibré, ainsi que le devoir de le protéger et de le conserver (...) » ; art. 21 de l'Acte fondamental du 04 juin 1991 au Congo (RC) : « Chaque citoyen a droit un environnement sain que l'État a l'obligation de protéger », ainsi que l'art. 46 de la Constitution du Congo (RC) du 15 mars 1992 : « Chaque citoyen a droit un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. L'État veille la protection et à la conservation de l'environnement » ; art. 30 de la Constitution du Congo (RDC) du 09 avril 1994 : « Toute personne a droit à un environnement sain (...) » ; art. 39 de la Constitution malagasy du 19 août 1992 : « Toute personne a le devoir de respecter l'environnement ; l'État en assure la protection », mais également par extension, art. 37 ; art. 15 de la Constitution malienne adoptée par référendum le 12 janvier 1992 et promulguée le 25 février 1992 : « Toute personne a droit à un environnement sain. La protection, la défense de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour tous et pour l'État » ; art. 28 de la Constitution nigérienne du 26 décembre 1992 : « Toute personne a droit un environnement sain. L'État veille la protection de l'environnement » ; art. 29 de la Constitution intérimaire de la République d'Afrique du Sud de 1993 : « Toute personne a droit à un environnement qui ne nuise pas à sa santé ou à son

tion de leurs ressources naturelles, ou encore à s'assurer que le principe de souveraineté sur les richesses nationales soit un principe de valeur constitutionnelle. Sans mentionner la protection des peuples autochtones⁵⁵. D'un point de vue positiviste, il ne fait pas de doute que ce sont des avancées normatives qui s'affirment avec une certaine autorité, lorsqu'on fait la revue annuelle de ces législations. Toutefois, cela occulte plusieurs phénomènes bien réels dans la vie quotidienne des populations visées ou supposées être protégées par ces lois. Pour l'essentiel, le droit y trouve son expression la plus abstraite, c'est-à-dire la plus désincarnée.

Le droit protège les puissants et exacerbe les injustices sociales. Il convient d'indiquer à cet égard — aussi — que le droit y opère plus comme un système de croyances qu'autre chose. D'une part, il y a cette forte croyance fétichiste — notamment dans le paysage politique — qu'adopter une loi correspond à résoudre un problème quelconque. En d'autres termes, adopter une loi sur la corruption mettrait ipso facto fin à ce phénomène⁵⁶. S'il en était réellement ainsi, le Congo-Brazzaville serait sans doute aujourd'hui le pays le moins entaché par ce phénomène, et pour cause. Ce pays a

bien-être » ; art. 39 de la Constitution de la République d'Ouganda du 22 septembre 1995 : « Chaque ougandais a un droit à un environnement sain et propre » ; art. 47 de la Constitution tchadienne adoptée par le référendum du 31 mars 1996 et promulguée le 14 avril 1996 : « Toute personne a droit à un environnement sain ».

⁵⁵ V. par exemple la loi n° 5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones au Congo (RC).

⁵⁶ V. notamment art. 54 de la Constitution congolaise (RC) approuvé par le référendum du 25 octobre 2015 et promulgué le 6 novembre 2015.

tout essayé en termes de législation ou d'autorité administrative œuvrant en faveur d'un impact plus ou moins réduit de la corruption⁵⁷. Il n'y parvient pas. Entre autres raisons, la situation du pays à l'intersection des cercles concentriques. Cet exemple s'appliquerait aisément au Cameroun ou au Gabon, où le gouvernement présente également un visage particulièrement abominable⁵⁸. Le personnel politique en charge de l'administration publique est inamovible. Qu'importe les crimes économiques commis, les juridictions financières — chargées de contrôler et vérifier l'emploi des fonds publics — ne font office que de neutrons organiques. Elles sont dotées de tous les avantages économiques de leur fonction, mais sont imputées de l'autorité nécessaire à leur action.

En outre, on peut observer un grand détachement entre les lois adoptées et les besoins sociaux identifiés des individus, c'est-à-dire que les gouvernements vont initier des projets de loi sur des questions qui ne nécessitent pas des actions immédiates ou encore qui sont loin des problèmes sociaux réels. A ce stade de l'analyse s'invitent les organisations internationales comme le FMI ou la Banque mondiale, qui

⁵⁷ V. loi no 3-2019 du 7 février 2019 portant création de la Haute autorité de la lutte contre la corruption, qui abroge la loi no 16-2007 du 19 septembre 2007 portant création de l'Observatoire anti-corruption. FIRMIN OYE, Gouvernance : les membres de la Haute autorité de lutte contre la corruption investis, *Les Dépêches de Brazzaville*, Lundi 27 juillet 2020.

⁵⁸ DANIEL LEBEGUE, Lutte contre la corruption : quel rôle et quels moyens d'action pour la société civile ? L'exemple de Transparency International, in Michel Hunault éd., *La Lutte contre la corruption, le blanchiment, la fraude fiscale*. Paris, Presses de Sciences Po, « Académique », 2017, pp. 43-72, spéc. 63.

vont imposer aux États des orientations législatives, réformes de codes miniers ou des hydrocarbures, des chartes d'investissement, etc. Sans mentionner que, pour la majeure partie, elles font élaborer ces lois à l'étranger et font jouer aux parlements nationaux le rôle de chambres d'enregistrement. D'autre part, le droit opère plus comme un instrument de domination, de soumission et d'oppression des populations. Nul n'est besoin d'indiquer que le prétexte de l'utilité publique est devenu l'une des sources les plus remarquables de l'arbitraire. Par exemple, la création des zones économiques spéciales — à elle seule — à entrainer l'expropriation de masses de populations dans plusieurs pays africains. En revanche, ces zones économiques spéciales — dont l'ambition de développement est souvent exagérée — n'ont jamais pu véritablement émerger dans bien des cas. Pour cette raison, la promesse de développement ne suit pas.

Au fond, ces différentes considérations ne permettent nullement de placer la dignité humaine au cœur du dispositif normatif. Ce dernier est tout simplement tenu à l'écart et bien souvent avec beaucoup trop de condescendance. Un tel état de fait ne peut en effet qu'accentuer la nécessité de s'autodéterminer. A cet égard, il importe de souligner l'intérêt qu'il y a ici de saisir notre sujet de discussion à partir d'une perspective africaine, qui intègre des éléments de théorie du droit dans le corpus du droit des ressources naturelles. L'appareil conceptuel initial doit absolument prendre en considération la dignité humaine, mais également faire sens de sa finalité africaine du monde⁵⁹. On peut ici rappeler — non sans intérêt — que la corrélation profonde entre le droit, le

⁵⁹ BARON S. KORFF, Introduction à l'histoire du droit international, Volume 1, *RCADI*, 1923, pp. 5 et s.

pouvoir et la domination reste un champ d'investigation qui n'affleure que dans une mesure très faible l'analyse juridique de l'essentiel des questions africaines. Cela peut paraître étonnant d'un certain point de vue, lorsqu'on sait — de longue date — que le corps de règles de droit international incorporé dans les droits internes africains — que cette analyse tente d'expliquer — n'est relativement que le produit d'un système de domination par la règle de droit. En tant qu'elle opère — selon la formule du Professeur Georges Abi-Saab — comme une entreprise d'« universalisation » par subjugation et absorption⁶⁰. Ce que le Professeur Ali Mazrui présentera à son tour sous le label même de l'euro-péanisation [du droit], c'est-à-dire comme un phénomène d'expansion régionalement identifié et dont les origines profondes sont à trouver dans l'impérialisme grec et romain⁶¹.

En d'autres termes, c'est le dessein jamais épuisé et tou-

⁶⁰ « Si on remonte du présent vers le passé, on remarque que déjà depuis le xix^e siècle, il n'existe qu'un seul système ; mais, en remontant plus loin, que ce système est le prolongement du système européen, système régional ou partiel au départ, en ce sens qu'il coexistait avec d'autres systèmes, qu'il a progressivement écartés ou absorbés. Et c'est en examinant l'évolution du concept de la communauté internationale dans ce système-là que nous pouvons suivre la dialectique entre humanité et communauté internationale jusqu'au droit international contemporain (...) ».

V. GEORGES ABI-SAAB, « Humanité » et « communauté internationale » dans la dialectique du droit international, *Mélanges René-Jean Dupuy*, Pedone, 1991, pp. 1-12.

⁶¹ V. ALI A. MAZRUI, *Ancient Greece in African Political Thought*. An inaugural lecture delivered on 25th August 1966 at Makerere University College, Department of Political Science and Public Administration, Makerere University College, University of East Africa, Kampala, Uganda, East African Publishing House, 1967, pp. 3 et s.

jours renouvelé de la mission civilisatrice qui revêt un nouvel habit. Il convient donc de retenir ici que pour mieux cerner les droits africains, voire le droit international à partir de son versant africain, il faut les mettre dans leur perspective historique et sociale propre. Les éléments de leur interprétation ne peuvent être trouvés que dans la sociologie du droit et de la politique africaine, dont les justifications les plus plausibles s'articulent désormais avec une pensée africaine⁶². Celle-ci culmine dorénavant avec des concepts comme l'afrocentricité⁶³, la postcolonie, l'afrotopia, la théorie critique de la race, etc. Tous ces concepts d'essence africaine constituent les bases idéologiques contemporaines d'une pensée africaine, qui alimente le développement indispensable d'une théorie du droit africain. Cette dynamique, qui à mon sens ne présente que des avantages, va densifier la présente leçon inaugurale et qui — comme je l'espère — nous évitera des approximations indignes d'une réflexion sur les droits africains.

⁶² V. Felwine Sarr, *Afrotopia*, Philippe Rey, 2016, pp. 9-15. V. aussi Felwine SARR, *Afrotopia*, translated by DREW S. BURK and SARAH JONES-BOARDMAN, University of Minnesota Press, 2019, pp. iv-xv.

⁶³ V. MOLEFI KETE ASANTE, *The Afrocentric Idea*, Temple University Press, 1998, pp. 25-71.

